

BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QUVCHILARINING FAOLIYATINI RAQAMLASHTIRISH ASOSIDA MA’NAVIY FAZILATLARNI SHAKLLANTIRISH

Abdullaeva Madinabonu Zokirjon qizi

Qori Niyoziy nomidagi tarbiya pedagogikasi milliy instituti 1-bosqich doktoranti

Annotatsiya. Maqolada jamiyatda raqamlashtirish jarayonlari kuchayib borayotgan sharoitda boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida ma’naviy fazilatlarni shakllantirish masalasi yoritilgan. Ta’lim jarayonida raqamli texnologiyalardan maqsadli foydalanish orqali o‘quvchilarda axloqiy qadriyatlar, ijtimoiy mas’uliyat, madaniy muloqot va xavfsiz raqamli xulq-atvorni rivojlantirish imkoniyatlari tahlil qilingan. Shuningdek, maktab, oila va mahalla hamkorligi asosida ma’naviy-axloqiy tarbiyani tashkil etishning pedagogik mexanizmlari va ish shakllari taklif etilgan.

Kalit so‘zlar: ma’naviy fazilatlar, raqamli tarbiya, boshlang‘ich ta’lim, raqamli madaniyat, axloqiy qadriyatlar, hamkorlik.

Annotation. The article deals with the issue of forming spiritual qualities in primary school students in the context of increasing digitalization processes in society. The possibilities of developing ethical values, social responsibility, cultural communication and safe digital behavior in students through the targeted use of digital technologies in the educational process are analyzed. Additionally, pedagogical mechanisms and forms of work for organizing spiritual and moral education based on the cooperation of school, family and community are proposed.

Keywords: spiritual qualities, digital education, primary education, digital culture, ethical values, cooperation.

Аннотация. В статье рассматривается вопрос формирования духовных качеств у учащихся начальных классов в условиях усиления процессов цифровизации в обществе. Анализируются возможности развития у учащихся нравственных ценностей, социальной ответственности, культурного общения и безопасного цифрового поведения посредством целенаправленного использования цифровых технологий в образовательном процессе. Также предложены педагогические механизмы и формы работы по организации духовно-нравственного воспитания на основе сотрудничества школы, семьи и махалли.

Ключевые слова: духовные качества, цифровое воспитание, начальное образование, цифровая культура, нравственные ценности, сотрудничество.

Kirish. Bugungi kunda raqamli texnologiyalar jamiyat hayotining barcha sohalariga chuqur kirib bormoqda. Ayniqsa, ta’lim tizimida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish o‘quv jarayonini samarali tashkil etishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Zamonaviy jamiyatda raqamli texnologiyalar nafaqat ta’lim jarayonining ajralmas qismiga aylanib bormoqda, balki yosh avlod tarbiyasiga ham tubdan ta’sir ko‘rsatmoqda. O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni, “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasi va maktab ta’limini rivojlantirish davlat dasturlarida raqamli texnologiyalarni tarbiyaviy jarayonga integratsiya qilish muhim vazifa sifatida

belgilangan. Ayniqsa, boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining ma’naviy-axloqiy fazilatlarini shakllantirishda raqamli vositalardan foydalanish imkoniyatlari bugungi kunda pedagogik tadqiqotlarning markaziy yo‘nalishlaridan biriga aylanmoqda.[1]

Boshlang‘ich sinf yoshi shaxs kamoloti uchun muhim bosqich hisoblanadi. Bu davrda bolalarda axloqiy me‘yorlar, ijtimoiy munosabatlar va qadriyatlar shakllana boshlaydi. Shu bois boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida ma’naviy fazilatlarni shakllantirish ta’lim-tarbiya jarayonining asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi.

Ulug‘ ajdodlarimiz Imom Buxoriy va Imom Termiziy hikmatlarida yuksak ma’naviy fazilatlar tavsiflab berilgan. Abu Nasr Forobiy jamiyat hayotida rahbarlarning eng muhim o‘n ikki ma’naviy fazilatlarini, aholining har bir tabaqasiga xos ma’naviy fazilatlarni tahlil etilgan bo‘lsa, Yusuf Xos Hojib va Mahmud Qoshg‘ariy fuqaroning odobini, Kaykovus esa farzandlarda ma’naviy fazilatlarni shakllantirish yo‘llarini batafsil bayon etgan. Muqaddas kitoblarimizda ham ma’naviy fazilatlarining komil insonni voyaga yetkazish hamda ularning jamiyat taraqqiyotida tutgan o‘rni ta’kidlanadi. Ma’naviy qadriyatlar ijtimoiy-tarixiy, madaniy taraqqiyot natijasida shakllanadi, takomillashib boyib boradi. Shu tariqa milliy madaniyat rivojlanadi. Bu jarayonda ma’naviyat ahli: allomalar, adib va ziyolilarning milliy ong, milliy ruh, milliy o‘ziga xoslikni ta’minlash va rivojlantirishda tutgan o‘rni beqiyosdir.

Ushbu masalalar .А. Бобков, М.А. Бондаренко, А.Е. Воробьева va А.Б.Купрейченко, Н.А. Селезнев, И.С. Рыбина va boshqalar kabi zamonaviy tadqiqotchilarning asarlarida ham keltirilgan.

Ma’naviy fazilatlar – insonning ma’naviy qiyofasi, ijtimoiy hayot, ong va munosabatlar bilan bog‘liq bo‘lgan, jamiyat taraqqiyoti va turmushi ta’sirida shakllangan ma’naviy xususiyat va xislatlarining umuminsoniy hamda milliy fe’l-atvor ko‘rinishlarini ifodalovchi tushuncha.

Дробницкий О.Г. ma’naviy fazilatlarni shaxs ongi va xulq-atvorining kollektivistik va gumanistik yo‘nalishga ega bo‘lgan va ma’lum bir sinf yoki ijtimoiy guruhning ixtiyoriy tanlovi va jamoatchilik fikriga rioya qilishga asoslangan xususiyatlari (xususiyatlari) sifatida ta’riflaydi [2]. Shaxsning ma’naviy fazilatlarini rivojlantirishda, quyidagi qoidalarni ta’kidlash kerak:

- shaxsning barcha ma’naviy fazilatlarini ijtimoiy jihatdan shartlangan, o‘ziga xos tarixiy va sinfiy xususiyatga ega va shaxs shakllangan va rivojlangan ijtimoiy muhitdagi mavjud ijtimoiy munosabatlarning shaxs ongi va xatti-harakatlarida aks etadi;

- shaxsning ma’naviy fazilatlarini ularning axloqiy tuzilishining elementlari bo‘lib, ular to‘liq va o‘zaro munosabatlarda olingan holda, ular amalda ushbu tuzilmani tugatadi.

Блюмкин В. А. o‘z o‘rnida ma‘naviy fazilatlarining yagona tizimi va tipologiyasini ishlab chiqdi, Barcha ma‘naviy fazilatlarni aniq ifodalangan axloqiy mazmunga ega bo‘lgan to‘rt turdagi fazilatlarga bo‘ladi:[3]

1. Jamoatparvarlik sifatlari – jamoatchilik, birdamlik va o‘rtoqlik hissi, burch hissi va uni anglash, rivojlangan mas‘uliyat tuyg‘usi.

2. Gumanistik sifatlari: insonparvarlik, olijanoblik, odamlarga ishonch, xayrixohlik, sezgirlik, xushmuomalalik, o‘z qadr-qimmatini his qilish, g‘urur, kamtarlik, soddalik.

3. Murakkab (kompleks) sifatlari – shaxsning axloqiy tartibga solishning asosiy maqsadlarini amalga oshirishini tavsiflaydigan sifatlari: axloqiy faollik (o‘zini fidoyilikka qodirlik va umumiy manfaat yo‘lida jasoratga tayyorlikni o‘z ichiga oladi), adolatparvarlik, minnatdorchilik, beg‘arazlik, hasadsizlik, raqobat tuyg‘usi.

4. Axloqiy tartibga solish xususiyatlari bilan bog‘liq sifatlari: nomus (or-nomus) tuyg‘usi, halollik, odamiylik, samimiylik, to‘g‘riso‘zlik, rostgo‘ylik, prinsipiiallik, sadoqat, rivojlangan va sezgir vijdon, axloqiy poklik.

Shu qarashlarga asoslangan holda quyidagi metodikani taklif qilish maqsadga muvofiq bo‘ladi:

Metodika	Mazmuni	Shakllanadigan fazilatlar
Raqamli hikoyalar (Digital Storytelling) metodikasi	O‘quvchilar oddiy raqamli vositalar yordamida ma‘naviy mazmundagi hikoyalar yaratadilar. Bu jarayonda ular: - Matn yozish (axloqiy tushunchalarni ifodalash) - Rasm va fotosuratlar tanlash (estetik didni o‘stirish) - Ovozli mulohaza qo‘shish (o‘z fikrini ifodalash) - Oddiy montaj qilish (sabr va mas‘uliyatni o‘rganish)	Vatanparvarlik, o‘zgalarni hurmat qilish, yaxshilik va ezgulik g‘oyalarini anglash, ijodkorlik, hamkorlikda ishlash.
Virtual sayohat va mulohaza (Onlayn muzeylar va uchrashuvlar)	Bolalar bilan birgalikda: - Onlayn muzeylar (Masalan: Temuriylar tarixi muzeyi virtual ekskursiyasi) - Atoqli insonlar bilan vebinarlar (yozuvchilar, shifokorlar, ustalar) - Boshqa maktablar bilan onlayn do‘stlik uchrashuvlari	Vatan tarixiga hurmat, kattalar mehnatiga qadr, madaniyatga hurmat, ochiqlik va ishonuvchanlik, ijtimoiy burch motivlari

<p>Sun’iy intellekt yordamida axloqiy vaziyatlarni modellashtirish</p>	<p>Sun’iy intellekt vositalari yordamida: - Turli axloqiy vaziyatlar simulyatsiyasi - "To‘g‘ri yo‘lni tanla" tipidagi interaktiv topshiriqlar - Qahramonlarning xatti-harakatini tahlil qilish</p>	<p>Ijtimoiy-axloqiy me’yorlarni anglash, to‘g‘ri qaror qabul qilish, empatiya.</p>
--	---	--

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, jamiyatda raqamlashtirish jarayonlari kuchayib borayotgan sharoitda boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida ma’naviy fazilatlarni shakllantirish dolzarb pedagogik vazifalardan biri hisoblanadi. Raqamli ta’lim vositalaridan maqsadli va pedagogik jihatdan asoslangan holda foydalanish bolalarda axloqiy qadriyatlarni shakllantirishga xizmat qiladi.

Ayniqsa, maktab, oila va mahalla hamkorligi asosida tashkil etilgan tarbiyaviy faoliyat o‘quvchilarda barqaror ma’naviy fazilatlar va mas’uliyatli raqamli xulq-atvorni shakllantirishga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni <https://lex.uz/docs/-5013007>
2. Дробницкий О.Г. 2002. Моральная философия. Избранные труды. М., Гардарики, 518.
3. Блюмкин В. А. 1981. Мир моральных ценностей. М., Знание, 64Vygotskiy L.S. Myshlenie i rech. – Moskva, 1999.
4. Глумной А.В. Развитие системы духовно-нравственного воспитания учащихся: дис. ... канд. пед. наук. М., 2005. 172 с.
5. Креативная педагогика. Методология, теория, практика/ Под ред. д. т. н., проф. В.В. Попова, акад. РАО Ю.Г. Круглова. – М., 2011. 319 с. То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://modernlib.ru/books/kollektiv>